

Afrika-Çin ilişkileri ve uluslararası jeopolitiğe etkisi

Orçun Göktürk

Çin, Afrika'da yönetim modeli ihracı veya askerî işgale girişmemiştir. Kıta ülkelerinin Batılı saldırganlığa karşı bağımsızlık hareketlerinin en büyük destekçilerinin ilk sıralarına Çin'i yazabiliriz. Çin'in Afrika'daki varlığına yönelik Batımerkezli "yeni sömürgecilik, borç tuzağı, yolsuzluk, Çinli işçilerin istihdamı" konularını incelemeye çalıştık. Bunlardan istihdam sorunu dışındakilerin çoğunlukla temelsiz iddialar olduğu görülüyor.

Yüzbaşı İbrahim Traore, 2022'de Burkina Faso'da yönetime el koydu ve dünyanın en genç lideri oldu (Fotoğraf: ISS, 2022).

2023, dünya çapındaki güç dengesinde köklü değişimlerin yaşandığı bir yıl oldu. Dünyadaki güç dengesi ABD emperyalizminin ve dünyadaki gerici güçlerin aleyhine, dünya halklarının ve küresel anti-emperyalist güçlerin lehine kesin bir değişim geçirmeye devam etti.

Uluslararası jeopolitikteki kırılma, Rusya'nın Ukrayna'da NATO genişlemesine karşı verdiği öncü savaş, Filistin direnişinin 2023 Ekim'inde yeniden yükselişe geçmesi ve İsrail'in askerî gücünün yenilmezliği efsanesini bir çırpıda yerle bir etmesi, diğer yandan Yemen'de Ensarullah hareketinin Kızıldeniz'e giden yolu keserek emperyalist ekonominin can damarını boğmasıyla devam etti. ABD emperyalizminin dünya egemenliğini sürdürmek için dayandığı uçak gemileri, Basra Körfezi ile Akdeniz arasında eli kolu bağlı gezinip duruyor. Daha da önemlisi ABD emperyalist donanması, dünya okyanuslarının nakliye yollarının temel güvenliğini sağlama yeteneğini kaybediyor!

Bunlara ek olarak Afrika'da son yıllarda artan anti-emperyalist hareketlerin ivmesi 2023'te de sürdü. Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ilerici rejimleri, devletlerini ve bağımsızlıklarını korumak için Fransız emperyalizmini Batı Afrika'nın mineral zengini iç bölgelerinden kovmak için sıkı bir birlik oluşturdular.

"Kara Kıta" kara bahtını değiştiriyor

Birinci Dünya Savaşının başladığı 1914'te Afrika kıtasının toplam nüfusu 124 milyonu bulmuyordu (*Maddison Project Database*, 2020). Bu, o dönem dünya nüfusunun %7'sine tekabül ediyordu. Elbette kıtaya yönelik son 200 yıl emperyalist saldırganlık, insanlık tarihinin en utanç verici olaylarından köle ticareti ve salgın hastalıklar gibi sebepler de bunda etkin olmuştu. Afrika kıtasında 20. yüzyıl boyu artan ve aslında hâlâ da devam eden devletlerin bağımsızlık mücadelesi, bugün kıta nüfusunun 100 yıl öncesine göre 10 kat artmasını sağladı ve nüfusu 1,5 milyar insana yaklaştırdı. Bu, şu an dünya nüfusunun %25'ine karşılık gelmektedir. Birleşmiş Milletlerin bir raporuna göre (*World Population Prospects, United Nations*, 2015) 2100'lü yıllara kadar Afrika nüfusunun 4,2 milyarı aşabileceği tahmin ediliyor. Bu demek oluyor ki önümüzdeki yüzyılda yeryüzünde yaşayan neredeyse her iki insandan biri Afrikalı olacak.

18. yüzyıldan bugüne kaynakları Batılı emperyalistler tarafından sömürülen koca bir kıta, bugün Batılı yayın organlarında "Önümüzdeki yüzyılın

“ Afrika'da son yıllarda artan anti-emperyalist hareketlerin ivmesi 2023'te de sürdü. Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ilerici rejimleri, devletlerini ve bağımsızlıklarını korumak için Fransız emperyalizmini Batı Afrika'nın mineral zengini iç bölgelerinden kovmak için sıkı bir birlik oluşturdular.

”

Bandung Konferansı, aralarında Hindistan'dan Nehru, Gana'dan Nkrumah, Mısır'dan Nasır, Endonezya'dan Sukarno, Mali'den Modibo Keita ve Yugoslavya'dan Tito'nun da bulunduğu Afrika ve Asya ülkelerinden yaklaşık yirmi dokuz delegeyi bir araya getirmiştir.

en büyük oyun kurucularından birine dönüşebilir" yorumlarına konu olmakta. Hatta *Foreign Policy* gibi Amerikan dış politikasının etkili yayın organlarından biri önümüzdeki yüzyılı "Afrika Yüzyılı" ilan eden analizler bile yayımladı (Tooze, 2022). Burada şüphesiz en büyük etken Kıta'nın devrimci güçlerinin tarih sahnesine çıkmasıdır. İkinci olarak ise ABD ve müttefiklerine karşı koyan, gelişmekte olan diğer büyük güçlerin etkisidir. 20. yüzyılda Sovyetler bunun başını çekerken bu yüzyılda Çin'i en başa yazmak gerekmektedir.

Afrika-Çin ilişkilerinin tarihsel gelişimi

Kalkınması Batı tarafından engellenen Afrika, benzer tecrübeyi yaşamış fakat ekonomik olarak son 70 yılda büyük bir mucizeye imza atmış Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ile siyasi ilişkileri 20. yüzyılın ortasından bu yana sistematik olarak ilerletti. Mao Zedong önderliğinde büyük Çin Devrimi sonrası ÇHC'nin kurulduğu tarih 1 Ekim 1949'da Afrika'da bağımsızlığını kazanmış ülke sayısı bir elin parmağını geçmiyordu. 20. yüzyılın ortalarından sonra ABD-Sovyet çatışması ekseninde şekillenen uluslararası düzen, Afrika kıtasını da içine çekti. 20. yüzyılda sömürge karşıtı hareketlerin en büyük dostu olan Sovyetler Birliği'nin giderek daha sosyal emperyalist bir yöneline girmesi Afrika'yı da bir yol ayrımına getirdi.

Bandung Konferansı ve ideolojik liderlik

1955'te Endonezya'nın Bandung şehrinde "*Asya-Afrika Konferansı*" bu ortamda yapıldı. Modern anlamda Çin-Afrika ilişkileri işte bu zeminde, tamamen siyasi ve emperyalizm karşıtı bir çerçevede kuruldu. Çin'i dönemin Başbakanı Zhou Enlai (Cou Enlay)'ın temsil ettiği ve daha sonra "Bandung Konferansı" adıyla ünlenecek zirveye Mısır lideri Cemal Abdül Nasır, Endonezya Başbakanı Sukarno, Hindistan Başbakanı Nehru gibi önemli anti-emperyalist liderlerin katıldığı ve "*Bağlantısızlar Hareketi*"ne yol açacak konferans Afrika'nın kaderi için dönüm noktası oldu. Zirve'de ev sahibi ülke lideri Sukarno'nun açılış konuşmasında şu sözlerine Asya ve Afrika'dan gelen 29 ülke liderinin uzun süreli alkışları eşlik etti:

"Sömürgecilik ölmedi. Dünyanın sessiz halkları olarak görülen biz Doğu halkları, Asya ve Afrika ancak birleşerek ve ortak mücadele ederek yoksulluk ve aşağılanmayı alt edebiliriz. Umarım bu, Asya ve Afrika'nın yeniden doğuşunun, hatta Yeni Asya ve Yeni Afrika'nın doğuşunun kanıtı olur!" (Timossi, 2015)

Bandung Konferansı Çin ve Afrika ilişkilerinde niteliksel bir sıçrama yarattı. Kıta'nın hem ideolojik hem de silah tedariki açısından en büyük destekçisi Sovyetler, yerini Mao önderliğindeki Çin'e bırakmaya başlıyordu. Bunda, Sovyetlerde Stalin'in ölümü sonrası girilen rota ve Soğuk Savaş'ın ezilen dünyaya olumsuz etkileri de bir başka etken oldu. Çin'in Afrika'da ideolojik olarak önderliğini pekiştirmesi, Kıta'da Mao ve Çin Devriminin yarattığı siyasi atmosfere ek olarak Bandung'da Çin Başbakanı Zhou Enlai'nin daha önce Hindistan'dan mevkidaşı ile görüşme sonrası dünyaya açıkladığı "Barış İçinde Bir Arada Yaşamın Beş Temel İlkesi"nin, Konferans'ın sonuç bildirgesinde de aynı şekilde yer alması etkili oldu (Han & Meng, 2019). Böylece Zhou Enlai ve Çin'in sunduğu bu 5 ilke, bir avuç emperyalist dışında dünya halklarının çoğunluğunun benimsediği yeni uluslararası ilişkilerin temelini oluşturan önemli bir norm haline geldi.

Filistin davası ve Çin

Çin 1950'den başlayarak Afrika'ya her yıl en az Dışişleri Bakanlığı düzeyinde ziyaretlere başladı. Afrika'daki kurtuluş hareketleri ideolojik ve manevi destek dışında Çin'den silah ve tıbbi yardım da almaya başladılar. Örneğin bugün İsrail'in insanlık dışı saldırganlığının sürdüğü Filistin davasının 1960'lardan itibaren en büyük destekçisi Çin oldu. Bunu Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ilk liderliği de açık bir şekilde belirtiyor. Çin, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) resmî davet gönderen ve FKÖ'yü ağırlayan, Arap olmayan ilk yabancı ülke oldu. FKÖ ve El Fetih temsilcileri 1960'lardan 2000'lerin başına birçok kez Çin devlet yetkilileri ile görüştü. Sadece Yaser Arafat 1964-2001 arası Çin'e 14 kez ziyarette bulundu. Ayrıca uluslararası yayın yapan *Peking Review*'de çok kez FKÖ ve El Fetih liderliğinin yazıları yayımlandı ve bunlardan birinde Arafat, Çin'e yönelik "Devrimimizi destekleme ve onun kararlılığını güçlendirmede en büyük etki sahibi" ifadelerini kullandı (Harris, 1977). FKÖ'nün bu dönemde Pekin'de bir irtibat ofisi açtığını da not düşmek gerekiyor.

FKÖ'nün 1965'teki bir ziyaretinde Mao Zedong şunları söyledi:

"Emperyalizm Çin'den ve Araplardan korkuyor. İsrail ve Formoza [Tayvan], emperyalizmin Asya'daki üsleridir. Siz bu büyük kıtanın ön kapısını, biz ise arka kapıyı. İsrail'i sizin için, Formoza'yı da bizim için yarattılar. Batı bizi sevmiyor ve bu gerçeği anlamalıyız. Arapların Batı'ya karşı savaşı İsrail'e karşı savaştır." (Arab World, 1965).

1970'li yıllarda ise SSCB ve Çin ile artan çatışma iklimi içinde bile Çin'in Filistin'e desteği sürdü. Örneğin 1976

yılında BM'nin "Filistin Sorunu" başlıklı oturumunda Çin'in BM'deki ilk daimî temsilcisi Huang Hua şunları vurguladı:

"Çin hükümeti ve halkı, Filistin ve diğer Arap halklarını, ulusal haklarını yeniden kazanmak ve kaybettikleri toprakları geri almak için verdikleri haklı mücadelede her zaman kararlılıkla desteklemiş, İsrail'in Siyonist saldırganlığını kararlılıkla kınamış ve süper güçlerin Ortadoğu'daki çekişme ve yayılmalarına kararlılıkla karşı çıkmıştır." (United Nations, 1976).

Afrika'nın BM'de Çin'e desteği

Afrika'daki kurtuluş mücadelelerinin potansiyel en büyük destekçisi Çin'e karşı Kıta'da da özgürlüğünü kazanan devletler, Çin'i reel politikada aktif olarak desteklemeye başladı. 1971'e kadar Çin'i BM'de temsil eden Tayvan'a karşı Çin'in tek temsilcisinin ÇHC olduğuna yönelik kararın alınmasında Afrika ülkeleri başı çekti. 1971'de BM oturumunda buna yönelik 26 Afrika devleti ÇHC lehine oy kullandı. Mao'nun ünlü "Bizi BM'ye taşıyanlar Afrikalı kardeşlerimizdir." sözü bunun üzerine söylenmiştir (Global Times, 2020).

Afrika ile ilişkilerde ikinci aşama

Mao Zedong ve Zhou Enlai sonrası 1978'den başlayarak Çin liderliği ülke içinde ve daha da önemlisi dış politikasında önemli değişikliklere gitti. Burada bu politika değişikliklerine ayrıntılı olarak girmeyeceğiz. Fakat Çin, uluslararası kapitalist işbölümü uyarınca ucuz işgücü avantajını da kullanarak özel sektörünün de gelişimiyle dünya imalat merkezi hâline dönüştü. Elinde bolca biriken döviz sayesinde 1990'lardan başlayarak Afrika ile ilişkilerde ikinci aşamaya geçildi. Çin'in Kıta'ya yatırımlarında rekor artış yaşanırken Afrika'dan da petrol ve değerli metal ithali, gelişen Çin ekonomisinin can damarını oluşturuyordu. 90'lardan günümüze Çin, Afrika kıtasına kredi yardımlarında başat konuma yükseldi. 1990'ların sonunda Çin şirketlerinin "dışarı çıkma" stratejisi Afrika'ya yoğunlaştı. Çin'in artan ekonomik gücünün bir ilanı olan bu strateji, Afrika'ya yönelik yeni bir angajman dalgası başlattı. Böylece son 30 yılda Çin'in dış yatırımlarının yarısı Afrika'ya yapıldı (Dreher vd., 2022). Diğer yandan Afrika ülkelerinin ihracatında da Çin'in payı günden güne yükseldi. Kıtanın en az gelişmiş bölgelerinden Sahraaltı ülkelerinin toplam ihracatının 5'te 1'i de Çin'e oldu.

Bu süreçte Afrika'da da çalkantılı bir dönem yaşandı. 1990'lardan bugüne Afrika'da 27 kez askerî müdahale yaşandı ve bunların %78'i Fransız sömürgeciliğinin olduğu ülkelerde meydana geldi (Mbulle-Nziege & Cheeseman, 2023). Kıta ülkeleri ABD ve Fransa başta olmak üzere Batı sömürgeciliğinin korkunç sonuçlarından elde ettiği ders sonrası Çin, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerle ekonomik, askerî ve siyasi ilişkilerini derinleştirdi. Aslında bu

üç ülkenin Batı saldırganlığına karşı kıtada bir direnç yarattığını söylemek gerekiyor.

Ekonomik açıdan bakıldığında, Çin-Afrika ticari hacminin muazzam artışı, Çin ekonomisinde büyüme veya bir daralma açısından Afrika'ya doğrudan etkilemeye başladı. IMF'nin 2023 sonunda yayımladığı *Bölgesel Ekonomik Görünüm* raporuna göre, Çin'in büyüme oranındaki %1 puanlık bir düşüş, bölgedeki ortalama büyümeyi bir yıl içinde yaklaşık %0,25 puan azaltabilir. Angola ve Nijerya gibi petrol ihracatçıları için kayıp ortalama %0,5 puana kadar yükselebiliyor (Regional Economic Outlook, IMF, 2023). Elbette bunun tersi de geçerli.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping (Şi Cinping)'in 2013'te ilan ettiği Kuşak ve Yol Girişimi'ne (KYG) ilk iki yıl 44 Afrika ülkesi katıldı. 2016'da ise Çin yatırımları en üst noktaya vardı ve Çin, Afrika'ya bahsi geçen yıl 28,4 milyar dolar kredi verdi. Bu noktadan sonra ise kademeli bir düşüş yaşandı. Örneğin 2020 yılında Çin kredilerinin 1,9 milyar dolara düştüğünü görüyoruz. Bunda Çin'in ekonomi politikası yapıcılarının etkisi olduğu kadar Afrika'nın geri ödeme sorunu yaşanması da başka bir etken oldu.

Borç tuzağı diplomasisi tartışmaları

KYG ile birlikte Çin'in yurtdışı yatırımlarına yönelik ilk olarak Hindistan kökenli Brahma Challenay tarafından kullanılan "borç tuzağı diplomasisi" terimini, Batılı siyasetçiler ve medya sahiplendi ve bu son yıllarda artan bir tartışma konusuna dönüştü. Esas olarak Çin'in Malezya ve Sri Lanka ülkelerine yönelik kullanılan terim, Afrika kıtası açısından da incelenir oldu.

Çin, Afrika yatırımlarında Batılı hükümetlerin aksine bir tavır aldı. Kredilerini geliştirmekte olan ülkeler arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliği olarak nitelendiriyor ve kredi verdikleri ülkelerin iç politikalarına müdahale etmeme sözü veriyor (Vines & Wallace, 2023). Soğuk Savaş'ın başlangıcından ya da sona ermesinden bu yana Çin'in ne ABD veya Fransa gibi kıtaya askerî müdahale girişimi ne de Sovyetler gibi komünizm ihracı amacıyla olduğu görüldü. Elbette kıtada hâlâ canlı bir şekilde yer alan Marksist Partiler ile ideolojik temelde yoldaşlık ilişkileri sürdürülüyor. Fakat Marksist olmayan partilerin yönettiği birçok Afrika ülkesine de Çin'in ticari yatırım-

Çin ve Afrika ülkeleri arasındaki toplam ticaret 10 yılda 2 trilyon doları aştı (Şekil: CGTN, 2023).

larının sürdürdüğü görülüyor. Hatta dünya tarihinde ender şekilde görülen bir şekilde Çin, düzenli olarak Afrika ülkelerinin kredi borçlarını siliyor veya uzun ve az faizle ya da faizsiz olarak borçları yapılandırıyor. Örneğin Kovid-19 pandemisinin de olumsuz etkisini azaltmak için 2021 yılında Çin, 17 Afrika ülkesine verdiği 23 faizsiz kredi borcunu iptal etti ve 12 Afrika ülkesinin Çin'e ihraç ürünlerinin yüzde 98'i için sıfır tarife konusunda anlaşma imzaladı (Aydınlık, 2022).

Batı'da aklı selim bazı uzmanlar da bu gerçeğin farkında olacak ki Çin'e yönelik "borç tuzağı" eleştirisinin mesnetsiz olduğunu ve buradan yola çıkarak Çin karşıtı bir stratejinin işe yaramayacağını vurguluyorlar. İngilizlerin ünlü "düşünce kuruluşu" Chattam House, 2020 yılında sadece bununla ilgili "Borç Tuzağı Diplomasisi" Efsanesini Çürütüyoruz" başlıklı ayrıntılı bir rapor yayımladı (Jones, 2020). Yine Asya çalışmalarıyla ünlü Avustralya merkezli Lowy Enstitüsü de benzer şekilde aynı yıl Kuşak ve Yol Girişimi uyarınca Çin'in dış yatırımlarını incelediği ayrıntılı raporunda "Borç tuzağı diplomasisine ulaşacak kanıtlardan yoksunuz." sonucuna vardıklarını duyurdu (Shahar Hameiri, 2020).

Batı'da bazı siyasetçiler veya medya organlarının iddia ettiği gibi Çin'in Afrika ya da başka bir yerde borç tuzağı diplomasisi uyguladığını kanıtlamak için Çin'in yatırım yaptığı ülkelerde toprak elde etme, rejim değişikliği yapma, büyük askerî üsler oluşturma vb. gibi somut ve sistematik kendine çıkar sağlayan uygulamalara giriştiğini görmemiz gerekirdi. Fakat yukarıda da bahsettiğimiz gibi Çin, ABD, Fransa veya 1960'lar sonrası Sovyetler gibi benzer uygulamalara girişmemiştir. Diğer bir açıdan, Çin'in büyük yatırımlarının olduğu Kenya ve Nijerya gibi ülkelere bakarsak, bu iki ülkenin de toplam kamu borcu içerisinde Çin'e yönelik borçlarının düşük kaldığını görüyoruz. Örneğin Kenya'nın toplam 69 milyar dolarlık borcu içerisinde Çin'e olan borcu 6.3 milyar dolarla yüzde 10'u oluştururken (Monthly Bulletins, The National Treasury of Kenya, 2023), Nijerya'da ise bu oran yüzde 3'tür (The Cable, 2023). Afrika ülkelerinin kamu borçlarının çoğunluğunun Batılı ülke veya kuruluşlara olduğunu not düşmek gerekiyor.

Kredilerin geri ödenme sorunu

Yine de Çin'in Afrika yatırımlarına yönelik tartışılması gereken konular var. Çin yatırımlarına finansman oluşturan kredilerin geri ödenme sorunuyla ilgili hem talep eden Afrika ülkesinin hem de Çinli karar vericilerin yatırım öncesi kredinin geri ödenme durumu ve anlaşmaların içeriğiyle denetime açık mekanizmalar kurması gerekmektedir. Çin yatırımlarının Afrika'ya baraj, demiryolu, hastane, yol, liman ve altyapı gibi büyük projelerin tamamlanması, ekonomik büyümeye katkılarından önemli olumluluklar getirdiği görülüyor. Diğer yandan bazı olumsuzluklar da mevcut. Bunda baş sıraya istihdam yaratma sorununu yazabiliriz. Gerek devlet öncülüğünde olsun gerekse özel, Çinli şirketlerin Afrika

1976 yılında Çinli ve Tanzanyalı işçiler Tanzanya-Zambiya Demiryolunda ray döşüyor. 1860.5 km'lik demiryolu, Çin-Afrika dostluğunda bir dönüm noktasıdır (Fotoğraf: FOCAC, 2016).

yatırımlarında çoğunlukla Çinli işçileri çalıştırdığını görüyoruz. Elbette Afrika'nın beşerî sermayesinde nitelikli işgücü açığı bulunmaktadır. Fakat bu yine de Çin'in buna yönelik özel bir çalıştırma yürütmediği koşulların da etkisiyle Afrikalı nitelikli işgücü oluşturmada bir sıkıntı yaşanmaktadır. Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu'ndaki (SAIS) Çin Afrika Araştırma Girişimi (CARI) tarafından derlenen verilere göre, Afrika'daki Çinli işçi sayısı 2022 yılında 88.371'dir ve bunların yüzde 70'inden fazlası inşaat projelerinde çalışmaktadır (CARI, 2022). Bu, 2015'deki 260 bini aşkın Çinli işçi sayısının oldukça gerisinde fakat Çin'in Afrika yatırımlarındaki geri çekiliş bunun esas etkisini oluşturmaktadır.

Şekil 1. Afrika'da Çinli işçi sayısı (2009-2022)

Kaynak: (National Bureau of Statistics of China, 2024)

Çin kredilerinin verileceği ülkelerin borç stoklarının ön değerlendirmeye göre dağıtılması ise kritiktir. Kuşak ve Yok Girişimi (KYG) kapsamında bazı ülkelere yönelik kredi verilmeden önce bu çabalarda ciddi eksiklikler olduğu görülmektedir. Örneğin Zambiya'nın bağımsızlığını kazandığı 1964'ten bu yana Çin'le derin siyasi ilişkileri vardır. Çin, 1960'larda Tanzanya ve Zambiya arası TAZARA demiryolu inşası için yardım etmiştir. Bugüne geldiğimizde, Zambiya'nın borcu kontrolden çıkmıştır ve 2021 yılında GSYİH'ye göre %133 seviyelerine ulaşarak (devam eden yılda %98,5 seviyelerine gerilese de) hâlâ ülke ekonomisi için iç açıcı olmayan görünüm devam etmektedir (IMF Data Mapper, 2023). Çin, Zambiya'ya en çok borç veren ülkedir ve ülkenin borcunun 3'te 1'i Çin'dir. Nitekim bu durum Zambiya'da siyasi krize de yol açmıştır ve ülke muhalefeti 2018 yılında Çin'in ülkenin işlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Tayvan'ı tannıma kararı almıştır.

İşçilerin yaşam ve çalışma konusuyla ilgili tartışmalar

Diğer bir olumsuzluk ise Çin projelerindeki Afrikalı işçilerin çalışma koşulları hakkındadır. *Bu, bir açıdan Çinli şirketlerin işçi taleplerine yönelik faaliyet gösterme ve reform kapasitesinin düşük olmasının bir sonucudur.* Çinli şirketler, bağımsız işçi sendikaları yasaklamakla ve grev hakkıyla ilgili yasal prosedürleri çoğunlukla uygulamamakla suçlanmaktadır (Qi, H., & Pringle, T., 2019). Ayrıca Çin projelerinde çalışan işçilerin Çinli olsun ya da olmasın (bu Çin açısından ülke içinde de benzer şekildedir) yer yer çift mesaiye yakın (çoğunlukla mesai ücreti ödenmeden) çalışmaları normal bir durum almıştır. Ayrıca konu hakkında ayrıntılı bir çalışma sunan "*Afrika'daki Çin Yatırımı: İşgücü Perspektifi*" adlı raporda da şu sonuç vurgulanmaktadır:

"Afrika'daki Çinli şirketlerin sunduğu çalışma koşulları ülkeler ve sektörler arasında farklılık gösterse de gergin iş ilişkileri, Çinli işverenlerin sendikalara karşı düşmanca tutumları, işçi hakları ihlalleri, kötü çalışma koşulları ve sosyal güvenlik sorunları, adil olmayan iş uygulamaları gibi bazı ortak eğilimler vardır. Spesifik olarak, Çin firmalarının uyguladığı işgücü suistimallerinden bazıları arasında ücretsiz zorunlu fazla mesai, Zimbabve'deki işyerlerinde tuvalet olanaklarının bulunmaması, Zambiya ve Namibya'da düşük ücretler, Malawi'de işçilerin koruyucu giysiler olmadan uzun süre çalışmak zorunda kalmaları, Güney Afrika'da hastalık nedeniyle izinlerde maaş kesintileri vb. uygulamalardır." (Ofosu & Sarpong, 2022).

Ayrıca bazı ülkelerde görülen yolsuzluk nedeniyle de altyapı projelerin kalitesi etkilenmektedir.

Askerî üs tartışması

Tartışmalardan bir diğeri Çin'in Afrika'da artan askerî varlığına ilişkindir. Çin, Afrika boynuzunda yer alan Cibu buti dışında herhangi bir ülkede askerî üs açmamıştır. Son dönemde Batı medyasında Ekvator Ginesi ve Yeşil Burun Adaları'nda Çin'in yeni askerî üsler kurma planına dair söylentiler bulunmaktadır. Çin, donanma gemileri için bu ülkelerde yanaşma hakları arıyor olabilir ancak şu ana kadar tam teşekküllü bir üs planlarına dair çok az kanıt bulunmaktadır. Kaldı ki yatırım yaptığı ve siyasi ilişkilerinin üst düzeye ulaştığı ülkelere Çin askerî üsler açabilir. Emperyalist saldırganlıkla mücadele sadece ekonomik ve diplomatik düzeyde verilemiyor. Ülkemizin de Katar, Somali, Irak, Suriye, Libya gibi bölgelerde Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı askerî üsleri bulunmaktadır. Ayrıca Libya ve Sudan'da Türkiye'ye yönelik ABD emperyalizminin saldırganlığına ve terör olaylarına karşı caydırıcı askerî duruş sergileme hakkının benzeri Çin için de geçerlidir. Bunun için "yayılmacı" yaygarası yapan odakların Batı ülkelerinin sözcülüğünü yaptıklarını görmek gerekmektedir.

Afrika-Çin ilişkilerinin geleceği

Çin-Afrika ticaret hacmi 2023'te 282 milyar dolara ulaştı. Kıta'nın en önemli yatırım projeleri Çinli şirketler aracılığıyla ilerliyor. Özetle belirtecek olursak Çin, Afrika'da yönetim modeli ihracı veya askerî işgale girişmemiştir. Kıta ülkelerinin Batılı saldırganlığa karşı bağımsızlık hareketlerinin en büyük destekçilerinin ilk sıralarına Çin'i yazabiliriz. Çin'in Afrika'daki varlığına yönelik Batı merkezli "*yeni sömürgecilik, borç tuzağı, yolsuzluk, Çinli işçilerin istihdamı*" konularını yukarıda incelemeye çalıştık. Bunlardan istihdam sorunu dışındakilerin çoğunlukla temelsiz iddialar olduğu görülüyor. Ülkelerin borç stoku ve kredilerin geri ödenmesi ile ilgili son dönemde Çinli ekonomi politikası yapıcılarının da eskisinden daha özenli bir eğilime girdikleri görülüyor. İstihdam ve işçilerin çalışma koşulları ile ilgili ise Çin'in ciddi anlamda devrimci değişiklikler yapması gerekmektedir.

200 yıldır Afrika'yı sömürerek Kıta'nın kalkınmasını engellenen ve büyük bir "bağımlılık ilişkisi" yaratan Batılı güçler ise Çin'in Afrika'da artan etkisi sonrası KYG benzeri büyük ekonomik girişimler açıkladı: Biden yönetimi 2021'de Afrika'nın odağında olduğu "*Daha İyisini İnşa Et*" (İngilizcesi: Built Back Better World, B3W). Avrupa Birliği (AB) de benzer şekilde "*Global Gateway*"i duyurarak Afrika'ya yatırımlarını artıracaklarını duyurdu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ironik bir şekilde "*Çin'den farklı olarak AB'nin bağımlılık değil, bağlantı yaratmak istediğini*" söylese de Afrikalılar için Avrupa sömürgeciliğinin geçmişine bakarak bu sözler büyük anlamlar ifade etmiyor. Ayrıca iki projenin nasıl uygulanacağı konusunda ve kurumsal mekanizmaları ile ilgili üzerinden birkaç yıl geçmesine rağmen hiçbir ayrıntı açıklanmadı.

Diğer bir açıdan bakacak olursak, Afrikalıların çoğunun en çok güvendikleri ülkelerin başında Çin geldiğini görüyoruz. Afrika araştırmalarıyla ünlü *Afrobarometer* tarafından 2021 yılında *34 Afrika ülkesinde yapılan bir ankete yanıt verenler içinde Çin hakkında olumlu düşünenlerin oranı %63'ü aşıyor* (Josephine vd., 2021). Çin de başta diplomatik ve ekonomik ilişkiler olmak üzere Afrika'ya özel önem atfediyor. 1990 yılından 2023'e kadar her Çin Dışişleri Bakanı'nın ilk yurtdışı ziyareti Afrika ülkelerine oldu (Shinn & Eisenman, 2023). *ABD ile jeopolitik çatışma ortamında Çin-Afrika ilişkileri sadece iki taraf için değil 21. yüzyılın uluslararası yapısının ve çokkutupluluğa katkısı açısından büyük önem taşımaktadır.*

Afrika, petrol, gaz, mineraller ve tarımsal ürünler gibi doğal kaynaklardaki bolluğu nedeniyle, Büyük Güçler arasındaki rekabetin temel itici gücü olmuştur. Çin'in kurduğu ilişkinin ABD ve diğer sömürgeci güçlerden niteliksel önemli farkları bulunmaktadır. Çin ile ilişkiler, Afrika ülkelerinin mevcut sorunları ve zorlukları aşacak projeleri daha hızlı uygulamasına olanak tanıdı. *Afrika ülkeleri, yatırım, teknoloji transferi ve daha hızlı ekonomik kalkınmayı çekmek için bu büyük güç dinami-*

Çin Cibuti Deniz Üssü, 2.Doraleh Çok Amaçlı Limanı ve 3.Doraleh Konteyner Terminali'nin Yerlerini Gösteren Uydu Haritası (Fotoğraf: BRIQ, 2024).

ğinden yararlanmaya devam edecektir. Yine de Afrika ülkelerinin uluslararası arenada daha simetrik ilişkilere girmesi, kendi iç çıkarlarına dayalı etkili bir strateji geliştirmesi gerekmektedir.

Son yıllardaki ekonomik büyümede sürekli artan görünüme rağmen Afrika ülkelerinde devam eden yönetim ve istikrar sorunları vardır. Kıta siyaseti ve ekonomisinde büyümeyi ve gelişmeyi sağlama için bu sorunları güvence altına almaları gerekmektedir. Çin'in burada Batı ülkelerinin aksine itici ve destekleyici rolü tarihsel niteliktedir. Afrika'nın buna rağmen yoksulluk, gelir eşitsizliği, işsizlik ve ekonomik kalkınmasını sürdürmede yetersiz altyapıyla ilgili güncel zorluklarını aşma konusunda bu yüzyılda önünde uzun bir yol durmaktadır. Bunlara ek olarak düşük okur-yazarlık, bulaşıcı hastalıklar, işgücü kalitesi gibi diğer meseleler de bulunmaktadır.

Birçok açıdan Çin ile ilişkileri Afrika'nın Batılı sömürgecilere karşı bağımlılık ilişkisini azaltmaya yardımcı nitelikte olmuştur. Dünya nüfusunun %20'sine yakını oluşturan bir kıta olarak dünya ekonomisine %3'lük katkı sunan Afrika'nın, Çin ile ilişkileri temelinde, kendi inisiyatifini de artırdığı ortak bir kalkınma örneği yaratması Afrika liderliğinin ve halklarının elindedir. Bunun için de başat koşul, emperyalist sömürü ve bağımlılık ilişkilerinden kurtulmuş ve devletlerinin tam bağımsızlığını kazandığı bir Afrika'da yatmaktadır.

Kaynaklar

African countries' support to China in history. (2024, Mart 3), <https://www.globaltimes.cn/content/1185568.shtml>

Arab World (Beirut), "Mao Tse-tung Urges Arabs Boycott West," April 6, 1965. Başka bir kaynak için bkz: John K Cooley, "China and the Palestinians," *Journal of Palestine Studies* 1, no. 2 (1972): 21.

Aydınlık. (2022, Ağustos 26). *Kitayı rahatlatan karar: Çin 17 Afrika ülkesinin kredi borcunu siliyor.* Aydınlık. <https://www.aydinlik.com.tr/haber/cin-17-afrika-ulkesinin-kredi-borcunu-siliyor-335170>

CARI. (2022). *Chinese Workers in Africa.* China Africa Research Initiative. <http://www.sais-cari.org/data-chinese-workers-in-africa>

Dreher, Fuchs, Parks, & Strange. (2022). *Banking on Beijing.* Cambridge University Press.

Han, L., & Meng, T. (2019). *70 years of diplomacy: The Five Principles of Peaceful Co-Existence.* <https://news.cgtn.com/news/2019-09-23/70-years-of-diplomacy-The-Five-Principles-of-Peaceful-Co-Existence-KdktDEM2Q0/index.html>

Harris, L. C. (1977). *China's Relations with the PLO.* *Journal of Palestine Studies*, 7(1), 123–154.

IMF. (2023). *Regional Economic Outlook for Sub-Saharan Africa, October 2023.* IMF. <https://www.imf.org/en/Publications/REO/SSA/Issues/2023/10/16/regional-economic-outlook-for-sub-saharan-africa-october-2023>

IMF Data Mapper. (2023). <https://www.imf.org/external/data-mapper/profile>

Jones, L. (2020, Ağustos 19). *Debunking the Myth of 'Debt-trap Diplomacy'*

Jones, L., & Hameiri, S. (2020). *Debunking the myth of 'debt-trap diplomacy'.* Chatham house, 19, 2020.

Josephine, A., Nyamekye, S., & Edem, E. S. (2021). *Africans welcome China's influence but maintain democratic aspirations.* Afrobarometers.

Maddison Project Database. (2020, Ekim 27). University of Groningen.

Mbulle-Nziege & Cheeseman. (2023, Ağustos 6). *Niger coup: Is France to blame for instability in West Africa?* *BBC News.* <https://www.bbc.com/news/world-africa-66406137>

Monthly Bulletins, *The National Treasury of Kenya.* (2023).

National Bureau of Statistics of China. (2024, Mart).

Ofori, G., & Sarpong, D. (2022). *The evolving perspectives on the Chinese labour regime in Africa.* *Economic and Industrial Democracy*, 43(4), 1747-1766.

Qi, H., & Pringle, T. (2019). Qi, H., & Pringle, T. (2019). *A review of labour practices in China with a focus on construction and garment industries in the context of China's 'Going Out' policy.* *IDCEA Working Paper 06.*

Shahar Hameiri. (2020, Eylül 9). *Debunking the myth of China's "debt-trap diplomacy".* Lowy Institute. <https://www.loyyinstitute.org/the-interpreter/debunking-myth-china-s-debt-trap-diplomacy>

Shinn, D. H., & Eisenman, J. (2023). *China's relations with Africa: A new era of strategic engagement.* Columbia University Press.

The Cable. (2023). *Nigeria is owing other countries.* <https://www.thecable.ng/heres-how-much-nigeria-is-owing-other-countries-in-2023>

Timossi, Adriano José. (2015). *Bandung Asian-African Conference, 1955.* Erişim tarihi: 03 Mart 2024, <https://www.southcentre.int/question/revisiting-the-1955-bandung-asian-african-conference-and-its-legacy/>

Tooze, A. (2022, Mayıs 12). *It's Africa's Century—For Better or Worse.* *Foreign Policy.* <https://foreignpolicy.com/2022/05/13/africa-century-economic-growth/>

United Nations. (1976). *Question of Palestine.* <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-181423/>

Vines, A., & Wallace, J. (2023, Ocak 18). *China-Africa relations / Chatham House – International Affairs Think Tank.* <https://www.chathamhouse.org/2023/01/china-africa-relations>

World Population Prospects, *United Nations.* (2015). <https://population.un.org/wpp/>